

शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन

डॉ. राजश्री

सह आचार्य, शिक्षा संकाय, स्कूल ऑफ एजुकेशन, संस्कृति यूनीवर्सिटी, मथुरा।

सारांश :-

प्रस्तुत अध्ययन आगरा जनपद की 450 स्तरीकृत यादृच्छिकी विधि द्वारा चयनित शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति ज्ञात करने हेतु किया गया। मानसिक स्वास्थ्य के आयामों सकारात्मक आत्ममूल्यांकन, वास्तविक प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व संश्लेषण, समूह जनित व्यवहार, स्वायत्तता तथा वातावरणीय सक्षमता को अध्ययन में सम्मिलित किया गया। अध्ययन हेतु सामाजिक-आर्थिक स्तर मापनी, डॉ0 जगदीश एवं डॉ0 ए0के0 श्रीवास्तव द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य अनुसूची सूची का प्रयोग किया गया। विभिन्न सांख्यिकीय विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष में कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य आयामों पर सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तरानुसार प्रभाव परिलक्षित हुये।

प्रस्तावना :-

प्रकृति ने स्वभाववश ही नारी को स्नेह, करुणा, संवेदना, सहिष्णुता, सामंजस्य आदि गुणों से सँवारा है। आज नारी घर में ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी अधिपत्य स्थापित कर रही हैं और जब तक वह अपने कार्य क्षेत्र में भली भाँति सामंजस्य स्थापित नहीं कर लेती, सन्तुष्ट नहीं होती है। आज के समाज में हमारी जीवन शैली कार्य व्यस्तता के कारण परिवर्तित हुई है। जिसका प्रभाव महिलाओं में न केवल शारीरिक अपितु मानसिक स्वास्थ्य पर भी हुआ है। कार्य व्यस्तता/अधिकता के घातक प्रभावों से नईपीढ़ी किस तरह बेपरवाह है, इसका सबूत यह है कि बड़े शहरों के अस्पतालों में आने वाले मरीजों में से 50 प्रतिशत मानसिक तनाव से पीड़ित होते हैं।

आधुनिक समय में कार्य प्रभाव तथा असमायोजन के कारण मानसिक विकृतियों बढ़ती जा रही हैं। बाल शोषण, बालहत्या, पारिवारिक विघटन, आत्महत्या जैसी घटनायें प्रायः देखी जा सकती हैं। इनका प्रतिकूल प्रभाव समाज के साथ-साथ कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में उनके लिये समायोजन स्थापित करना आसान नहीं होता है। अतः अधिकांश महिलायें अवसाद ग्रस्त हो जाती हैं, और प्रायः जीवन से किसी न किसी रूप में असन्तुष्ट रहती हैं। विवाहित कामकाजी महिलाओं में से लगभग 50 प्रतिशत महिलायें नौकरी करने के साथ, घरेलू उत्तरदायित्वों के निर्वहन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण घर तथा नौकरी दोनों में असमायोजन की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। मिश्रा (2009) द्वारा सम्पादित शोध अध्ययन "मैरिटल एडजस्टमेंट एण्ड पेरेण्ट चाइल्ड रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग वूमैन" के परिणाम

स्वरूप इस तथ्य की पुष्टि हुई कि वह कार्य करके अपने आर्थिक पक्ष को तो सुदृढ़ कर लेती हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाती हैं। वे अपने किये जाने वाले घरेलू कार्यों से सन्तुष्ट नहीं होती हैं। मानसिक रोग, पारिवारिक हिंसा व लैंगिक भेदभाव तथा कार्य व्यवसाय/नौकरी का विचारों तथा सामाजिकता से गहरा सम्बन्ध होता है। इसके चलते महिला मनोरोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

मर्टन (1968) के अनुसार "एक सामाजिक संरचना के अन्तर्गत सदस्यों के लिये कुछ निश्चित पदों तथा कार्यों की व्यवस्था होती है, परन्तु जब किसी समाज में प्रमुख पदों से सम्बन्धित कार्यों की कोई निश्चितता नहीं होती है, तब व्यक्ति के व्यवहार में असंगति पनप सकती है। यह महिलाओं के व्यवहार में असंगतियों का कारण भी बन सकता है। जब महिलायें अपनी कार्य व्यस्तता के कारण सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से समायोजन नहीं कर पाती हैं, तो उनके मन में दबाव उत्पन्न होता है। जिससे वे तनाव ग्रस्त हो जाती हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

अतः कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के आयामों का अध्ययन किया गया।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :-

1. कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के विविध आयामों का अध्ययन।
2. कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन।

शोध अध्ययन की परिकल्पना :-

कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक स्तर के आधार पर सार्थक अंतर नहीं होगा।

शोध अध्ययन की परिसीमांकन :-

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल आगरा जनपद के शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत महिलाओं पर किया गया।
2. केवल उन कार्यरत महिलाओं पर अध्ययन किया जायेगा, जो कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यरत हों।
3. एक निश्चित आयु वर्ग (25-35 वर्ष) की महिलाओं को ही अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

अध्ययन विधि :-

वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि।

न्यादर्श :-

स्तरीकृत यादृच्छिकी विधि द्वारा आगरा जनपद में शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं में से उच्च एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर में विभक्त कर 450 कार्यरत महिलाओं को अन्तिम न्यादर्श के रूप में चयन किया गया।

अध्ययन उपकरण :-

सामाजिक-आर्थिक स्तर मापनी एवं डा0 जगदीश एवं डा0 ए0के0 श्रीवास्तव द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य अनुसूची सूची का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकी प्रविधियाँ :-

वर्णनात्मक सांख्यिकीय, अनुमानात्मक सांख्यिकीय।

प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या

उद्देश्य 1.0 : कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन

कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य के छः विविध आयामों को समेकित कर निम्नवत किया गया है :-

तालिका संख्या 1 कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के विविध आयामों के प्राप्तांकों के विवरणात्मक सांख्यिकीय मान (N=450)

मानसिक स्वास्थ्य के विविध आयाम	मध्यमान	मानक विचलन	स्तर
सकारात्मक आत्ममूल्यांकन	30.00	4.86	औसत
वास्तविक प्रत्यक्षीकरण	21.90	3.30	निम्न
व्यक्तित्व संश्लेषण	30.00	3.40	निम्न
स्वायत्तता	15.53	2.12	औसत
समूहजनित व्यवहार	22.40	3.20	अति निम्न
वातावरणीय सक्षमता	26.40	3.90	निम्न स्तर
योग	151.00	10.90	निम्न

उपरोक्त तालिका में दर्शित सांख्यिकीय मानों से स्पष्ट है कि कार्यरत महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य निम्न स्तर का है। मानसिक स्वास्थ्य के विविध आयामों का अध्ययन करने पर पाया गया कि सकारात्मक आत्म मूल्यांकन तथा व्यक्तित्व संश्लेषण के मध्यमान 30.00 सर्वाधिक हैं। वातावरणीय सक्षमता का मध्यमान 26.40 द्वितीय स्थान पर, समूह जनित व्यवहार का मध्यमान 22.40 तृतीय स्थान पर, वास्तविक प्रत्यक्षीकरण का मध्यमान 21.90 चतुर्थ स्थान पर तथा स्वायत्तता का मध्यमान सबसे न्यून 15.53 पाया गया।

आयामों के स्तरों की गणना द्वारा ज्ञात हुआ कि कार्यरत महिलाओं में सकारात्मक आत्म मूल्यांकन तथा स्वायत्तता औसत स्तर के, वातावरणीय सक्षमता, वास्तविक प्रत्यक्षीकरण तथा व्यक्तित्व संश्लेषण निम्न स्तर के तथा समूह जनित व्यवहार अति निम्न स्तर के पाये गये। स्वायत्तता तथा सकारात्मक आत्म मूल्यांकन अधिक पाया गया, जिसका तात्पर्य है कि महिलायें कार्य के साथ-साथ, वह अपने अस्तित्व को परिवार से अलग नहीं देखती हैं, वह अपने संदर्भ में निर्णय लेने में सक्षम हैं। परिवार को प्रधानता देते हुये वह अपनी स्वायत्तता को बनाये रखती हैं। साथ ही वह जीवन की वास्तविकताओं को सकारात्मक रूप से सामना करने की क्षमता रखती हैं।

चित्र सं. 1— कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के विविध आयामों के मध्यमानों का दण्ड चित्र।

उद्देश्य 2— कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन।

उद्देश्य 2.1 कार्यरत महिलाओं के सकारात्मक आत्म मूल्यांकन का अध्ययन

तालिका सं. 2 सकारात्मक आत्म मूल्यांकन

प्रसारण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता	अंश	वर्ग मान	माध्य सार्थकता	एफ स्तर
अ.	शैक्षिक स्तर	48.02	1	48.02	10.95''	<.01
ब.	सामाजिक-आर्थिक स्तर	14.58	1	14.58	3.32	>.01
स.	अन्तःक्रिया (अ/ब)	5.07	1	5.07	1.16	>.01
	समूहों के साथ	1956.39	446	4.39		
	योग	2024.06	449			

''सार्थकता स्तर .01

सकारात्मक आत्म मूल्यांकन पर शैक्षिक स्तर का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि सामाजिक-आर्थिक स्तर का एवं अन्तःक्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसारण विश्लेषण (शैक्षिक स्तर) का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर का उनके मानसिक स्वास्थ्य के आयाम सकारात्मक आत्म मूल्यांकन पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

उद्देश्य 2.2 कार्यरत महिलाओं के वास्तविक प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन

तालिका सं. 3 वास्तविक प्रत्यक्षीकरण

प्रसारण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता	अंश	वर्ग मान	माध्य सार्थकता	एफ स्तर
अ.	शैक्षिक स्तर	90.68	1	90.68	9.04**	<.01
ब.	सामाजिक-आर्थिक स्तर	117.56	1	117.56	11.72**	<.01
स.	अन्तःक्रिया (अ/ब)	25.15	1	25.15	2.51	>.01
	समूहों के साथ	4471.79	446	10.03		
	योग	4705.16	449			

''सार्थकता स्तर .01

तालिका में दर्शित मान यह प्रदर्शित करते हैं कि वास्तविक प्रत्यक्षीकरण पर शैक्षिक स्तर तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि अन्तःक्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 तथा .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसारण विश्लेषण (शैक्षिक स्तर) का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर का उनके मानसिक स्वास्थ्य के आयाम वास्तविक प्रत्यक्षीकरण पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 तथा .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसारण विश्लेषण (सामाजिक-आर्थिक स्तर) का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से

अधिक है। अतः कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का उनके मानसिक स्वास्थ्य के आयाम वास्तविक प्रत्यक्षीकरण पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

उद्देश्य 2.3 कार्यरत महिलाओं के व्यक्तित्व संश्लेषण का अध्ययन

तालिका संख्या 4 व्यक्तित्व संश्लेषण

प्रसारण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता	अंश	वर्ग मान	माध्य सार्थकता	एफ स्तर
अ.	शैक्षिक स्तर	0.57	1	0.57	0.04	>.01
ब.	सामाजिक-आर्थिक स्तर	121.68	1	121.68	8.68''	<.01
स.	अन्तःक्रिया (अ/ब)	491.38	1	491.38	35.06''	<.01
	समूहों के साथ	6251.54	446	14.02		
	योग	6865.16	449			

''सार्थकता स्तर .01

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व संश्लेषण पर शैक्षिक स्तर को कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता, जबकि सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक व सामाजिक-आर्थिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक सार्थक प्रभाव पड़ता है।

तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 तथा .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसारण विश्लेषण (शैक्षिक स्तर) का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर का उनके मानसिक स्वास्थ्य के आयाम व्यक्तित्व का संश्लेषण पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 तथा .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसारण विश्लेषण (सामाजिक-आर्थिक स्तर) का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का उनके मानसिक स्वास्थ्य के आयाम व्यक्तित्व संश्लेषण पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर के संयुक्त प्रभाव के संदर्भ में प्राप्त एफ मान .01 विश्वास स्तर पर सार्थक पाया गया। अतः शैक्षिक स्तर, सामाजिक-आर्थिक स्तर के साथ व्यक्तित्व संश्लेषण पर सार्थक प्रभाव दर्शाता है। तालिका के अनुसार कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के आयाम व्यक्तित्व संश्लेषण पर सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है।

उद्देश्य 2.4 कार्यरत महिलाओं के समूह जनित व्यवहार का अध्ययन

तालिका संख्या 5 समूह जनित व्यवहार

प्रसारण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता	अंश	वर्ग मान	माध्य सार्थकता	एफ स्तर
अ.	शैक्षिक स्तर	128.00	1	128.00	12.19''	<.01
ब.	सामाजिक-आर्थिक स्तर	0.01	1	0.01	0.00	>.01
स.	अन्तःक्रिया (अ/ब)	182.65	1	182.65	17.40''	<.01
	समूहों के साथ	4681.66	446	10.50		
	योग	4992.32	449			

** सार्थकता स्तर .01

उपरोक्त तालिका के मान यह दर्शाते हैं कि कार्यरत महिलाओं के समूह जनित व्यवहार पर शैक्षिक स्तर तथा शैक्षिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर का अन्तः क्रियात्मक सार्थक प्रभाव .01 विश्वास स्तर पर पड़ता है। कार्यरत महिलाओं समूह जनित व्यवहार पर शैक्षिक स्तर के सार्थक प्रभाव की पुष्टि एफ मान 12.19 से होती है। तालिका संख्या 7 से प्राप्त मान .01 सार्थकता स्तर पर शैक्षिक स्तर की सार्थकता को प्रकट करते हैं।

उद्देश्य 5 कार्यरत महिलाओं के स्वायत्तता का अध्ययन

तालिका सं. 6 स्वायत्तता

प्रसारण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता	अंश	वर्ग मान	माध्य सार्थकता	एफ स्तर
अ.	शैक्षिक स्तर	50.67	1	50.67	2.16	>.01
ब.	सामाजिक-आर्थिक स्तर	8.27	1	8.27	0.35	>.01
स.	अन्तःक्रिया (अ/ब)	107.38	1	107.38	4.58'	<.05
	समूहों के साथ	10460.18	446	23.45		
	योग	10626.50	449			

** सार्थकता स्तर .05

उपरोक्त तालिका के अनुसार कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का स्वायत्तता पर सार्थक प्रभाव नहीं होता है। जबकि शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का अन्तः क्रियात्मक सार्थक प्रभाव .05 विश्वास स्तर पर पड़ता है। प्रसारण विश्लेषण तालिका के अनुसार .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसारण विश्लेषण शैक्षिक स्तर का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर का उनके मानसिक स्वास्थ्य के आयाम स्वायत्तता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका के अनुसार .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसारण विश्लेषण शैक्षिक स्तर का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का उनके मानसिक स्वास्थ्य के आयाम स्वायत्तता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर के संयुक्त प्रभाव के संदर्भ में प्राप्त एफ मान (4.58) .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः शैक्षिक स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त रूप से स्वायत्तता को प्रभावित करता है। कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के आयाम स्वायत्तता पर सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है।

उद्देश्य 2.6 कार्यरत महिलाओं के वातावरणीय सक्षमता का अध्ययन

तालिका संख्या 7 वातावरणीय सक्षमता

प्रसारण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता	अंश	वर्ग मान	माध्य सार्थकता	एफ स्तर
अ.	शैक्षिकस्तर	8.82	1	8.82	0.80	>.01
ब.	सामाजिक-आर्थिक स्तर	11.84	1	11.84	1.08	>.01
स.	अन्तःक्रिया (अ/ब)	112.02	1	112.02	10.17''	<.01
	समूहों के साथ	4911.82	446	11.01		
	योग	5044.50	449			

** सार्थकता स्तर .01

कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का वातावरणीय सक्षमता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि शैक्षिक तथा सामाजिक आर्थिक स्तर का अन्तः क्रियात्मक सार्थक प्रभाव .01 विश्वास स्तर पर पड़ता है। प्रसारण विश्लेषण तालिका के अनुसार .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसारण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसारण विश्लेषण शैक्षिक स्तर का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्तर का उनके मानसिक स्वास्थ्य के आयाम वातावरणीय सक्षमता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर के संयुक्त प्रभाव के संदर्भ में प्राप्त एफ मान (10.17) .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः शैक्षिक स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव वातावरणीय सक्षमता पर सार्थक पाया गया। कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के आयाम वातावरणीय सक्षमता पर सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का .01 विश्वास स्तर पर सार्थक रूप से अन्तःक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष :-

कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के विविध आयामों का सामाजिक-आर्थिक स्तर एवं शैक्षिक स्तर के संदर्भ में अध्ययन करने यह ज्ञात हुआ कि सकारात्मक आत्म मूल्यांकन, वास्तविक प्रत्यक्षीकरण तथा समूह जनित व्यवहार पर शैक्षिक स्तर का सार्थक प्रभाव होता है। जबकि वास्तविक प्रत्यक्षीकरण एवं व्यक्तित्व संश्लेषण पर सामाजिक-आर्थिक स्तर का प्रभाव प्रदर्शित हुआ। व्यक्तित्व संश्लेषण, समूह जनित व्यवहार, स्वायत्तता एवं वातावरणीय सक्षमता पर शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव परिलक्षित हुआ। कार्यरत महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य का स्तर निम्न पाया गया।

कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य आयाम स्वायत्तता व सकारात्मक आत्म मूल्यांकन औसत स्तरीय,

वास्तविक प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व संश्लेषण तथा वातावरणीय सक्षमता निम्न स्तरीय, समूह जनित व्यवहार अति निम्न स्तरीय रहे। स्वायत्तता व सकारात्मक आत्म मूल्यांकन कार्य व परिवार में प्रभुत्व तथा निर्णय लेने की क्षमता को प्रकट करते हैं। भारतीय सामाजिक परिवेश में महिलाओं को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, कार्यरत होने पर उनमें निर्णयन क्षमता का विकास होता है, आत्म मूल्यांकन उनकी इस क्षमता को प्रभावी बनाता है। वास्तविक प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व संश्लेषण, वातावरणीय सक्षमता का निम्न स्तरीय होना दर्शाता है कि वे अनेकों कारणों से कार्य क्षेत्र व परिवार में वास्तविकता के अनुरूप न्याय नहीं करती हैं। कार्यरत महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य का स्तर निम्न होने के कारणों में कार्य का दबाव, अकारण हस्तक्षेप, समायोजन व पारिवारिक असहयोग, संतुष्टि आदि प्रमुख हैं।

निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर की कार्यरत महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य, उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर की महिलाओं की तुलना में उत्तम पाया गया, जबकि उच्च शैक्षिक स्तर की कार्यरत महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य, निम्न शैक्षिक स्तर की कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य से उत्कृष्ट रहा। कार्यरत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक आर्थिक स्तर व शैक्षिक स्तर का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. बासु, सारा (2011) "ए स्टडी ऑफ मेण्टल हेल्थ एण्ड जॉब सेटिसफेक्शन ऑफ सैकेण्डरी स्कूल टीचर्स" भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, अंक 30 पृ 19-25
2. बेस्ट, जे0 डब्ल्यू (1995) "रिसर्च इन एजुकेशन" प्रेटिसहल ऑफ इंडिया प्रा0 लि0 नई दिल्ली।
3. बुच एमबी (1983-88) "फोर्थ सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन", एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
4. बुच एमबी (1988-92) "फिफथ सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन", एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
5. बी. भूषण एवं के. शेख (2002) "कार्यरत एवं अकार्यरत महिलाओं की असुरक्षा भावना, चिन्ता तथा मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन" बी0एच0यू0, वाराणसी।
6. कांग एवंचेंग (2006) "मेंटल हेल्थ : ए स्टडी ऑफ रूरल एडोलोसेंट" इंटरनेशनल डिजिटेशन एबस्ट्रेक्ट, वर्ष 68, अंक 2
7. चन्द्रा, एस0 एस0 एवं शर्मा, आर0 के0 (1997) "रिसर्च इन एजुकेशन", अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
8. चौहान, एस0 (1982) "एडवांस एजुकेशनल साइक्लोजी" विकास पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
9. क्लेरोट एवं बेड्रेगल (2003) "मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स फ्राम 12 बेसिक स्कूल इन ए सबअर्बन कम्युनिटी इन चिली" इंटरनेशनल डिजिटेशन एब स्ट्रेक्ट, वर्ष 65, अंक 2
10. कार्नबेच, एल0 जे0 (1966) "एशेंसियल्स ऑफ साइक्लोजिकल टेस्टिंग" टोक्यो वीदर हिलइंक।
11. दुधाता, रेवती आर0 एवंजोशान, योगेश ए0 (2012) "मेंटलहेल्थ एण्ड डिप्रेसन अमांग वर्किंग एण्ड नान वर्किंग वूमैन" आइ0 जे0 एस0 आर0 पी0 वा0 2(8) पृ 1-5
12. डे, निराधार (2009) "टीचर एडजस्टमेंट एण्ड मेंटल हेल्थ" आई0जे0पी0ई0 पटना, 40(1-2) पृष्ठ संख्या 159-162

Dr. Rajshree, Associate Professor, School of Education, Sanskriti University, Mathura
Address : 17, Ganesh Vihar, UPSIDC Road Sikandra, Agra-282007 UP
Mob. 9411086060, Rajshri.dei@gmail.com